

BIOLOGIK FAOL MODDALARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI.

Baxramova Barno Zokirovna

SamDTU Farmakognosiya va farmatsevtik texnologiyalar kafedrası

Xolbo'tayeva Kamola Anvar qizi

SamDTU Farmatsiya fakulteti 404-guruh talabasi.

Mo'minboyev Diyorbek Jasurbek o'g'li

SamDTU Farmatsiya fakulteti 304-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8344153>

Annotatsiya: Ushbu tezisda biologik faol moddalarning inson salomatligiga ta'siri, BFQ larning turlari, qanday kasalliklarni oldini olishda qo'llanishi shuningdek qanday organizmlar bu guruhni tashkil etishini bayon etiladi.

Kalit so'zlar: BFQ, alkaloid, vitamin, glikozid, glikoalkaloid, tannin, yog'li yog'lar, kumarinlar.

Biologik faol qo'shimchalar oziq-ovqat uchun (ularning tarkibi kiritilgan). Ba'zilar ichak mikroblar tomonidan ishlab chiqarilgan, oziq-ovqat tarkibida bor bo'lgan vitaminlar va boshqalar - ultrabinafsha nurlar ta'sirida parchalanishdan paydo bo'lgan moddalarning sintezi natijasidir. Vitamin yetishmasligi modda almashinuvida turli kasalliklarga (avitaminoz) olib kelishi mumkin. Organizmda B1 vitamining yetarli miqdorda bo'lmasligi beri-beri kasalligini keltirib chiqaradi. Shuningdek vitaminlarning miqdori oshib ketishi gipervitaminozni keltirib chiqaradi.

Asosiy qism: Balansli ovqatlanish – sog'lig'imizning asosidir. Biologik faol ozuqaviy qo'shimchalar bizning parhezimiz me'yorida bo'lishini ta'minlash uchun lozim bo'lgan birikmalar majmuidir. Ular o'simlik, hayvonot yoki mineral xom-ashyolardan olinadigan tabiiy moddalar hisoblanadi, shuningdek, kimyoviy yoki ba'zi hollarda mikrobiologik sintez orqali ham qo'lga kiritilishi mumkin. Biologik faol qo'shimchalar minerallar, vitaminlar, ozuqaviy tolalar, o'simlik ekstraktlari, to'yinmagan yog'li kislotalar, aminokislotalar, alkaloid, glikozid, glikoalkaloid, tannin, yog'li yog'lar, kumarinlar va boshqalarni o'z ichiga olgan tabiiy komplekslardir. Ular ovqatlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etib, sog'lom moddalarni o'zlashtirishini kuchaytiradi hamda tananing ichki quvvatini kuchaytirib, ko'plab kasalliklarning xavfini kamaytiradi. Ozuqaviy biofaol mahsulotlar oziq-ovqat va dori vositalaridan quyidagi mezonlarga ko'ra ajratiladi: Ozuqalanishning optimal fiziologik ratsioniga erishish uchun biofaol qo'shimchalardan foydalanish zaruriyati:

BFQ mahsulotlarining savdosi ma'lum dozalarda oziq-ovqat mahsulotlaridan alohida yuritilishi;

BFQ mahsulotlarida farmakologik ta'sirning yo'qligi;

BFQ mahsulotlarida nojo'ya ta'sirning yo'qligi;

BFQ inson organizmi va tizimining fiziologik barqaror bo'lmagan hollarda ularning funksional faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallanganligi;

Biofaol ozuqaviy qo'shimchalar dori vositalari sirasiga kirmaydi. Olimlar va shifokorlarning fikriga ko'ra, biofaol moddalarni to'g'ri va muntazam iste'mol qilish nafaqat yoshlikni, sog'liqni va quvvatni saqlab qolish imkonini beradi, balki hayot tarzini sezilarli darajada yaxshilaydi. Nutritsevtik vositalar oziq-ovqat yoki ichimlik tarkibiga qo'shilganda, ularni muhim moddalar (aminokislotalar, vitaminlar, minerallar, ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar, ozuqaviy tolalar va boshqalar) bilan boyitadi va inson tanasining ayrim fiziologik faoliyatini hamda inson tanasining tizimini tartibga soladi. Ularni boshqacha ko'rinishda (ekstraktlar, surtmalar, nastoyka, kontsentratlar va boshqalar) ham iste'mol qilish mumkin. Biofaol qo'shimchalar majmuasi asosan o'simliklarning bargi, guli, ildizi va mevalaridan olinadi, ularni tayyorlashda ba'zan bakteriyalar, mikroblar hamda ayrim hayvonlarning a'zolari va mineral xom ashyolaridan ham foydalaniladi. Biologik faol moddalar (BFQ) atamasi nutritsiologiya (ovqatlanish haqidagi fan)ga keyingi yillarda kirib kelgan. Aslida esa qadim zamonlardayoq Xitoy, Hindiston, Arabiston tabiblari BFQdan ko'plab kasalliklarni davolashda foydalanishgan. Endilikda deyarli barcha davlatlarda biologik faol moddalar foydalanib kelinmoqda. Xo'sh, bunga sabab nima?

Birinchidan, yer yuzi aholisi soni keskin ko'payib ularni tarkibida barcha kerakli moddalar mavjud bo'lgan taomlar bilan ta'minlash qiyin kechmoqda.

Ikkinchi sabab shuki, ota-bobolarimizning yegulik ovqatlarini asosan o'simlik mahsulotlari tashkil qilgan, ular ko'prok "tirik" holda, ya'ni qaynatmasdan, quritmasdan iste'mol qilingan, shu bois mikronutriyentlarga muhtojlik sezilmagan. Hozirgi zamonda esa kuchli biotexnologik qayta ishlovdan o'tib zarur moddalardan deyarli mahrum bo'lgan mahsulotlar ishlatilmoqda.

Qolaversa mavjud ekologik nomutanosiblik mikronutriyentlarga nisbatan talab va ehtiyojni yanada oshirib yuborayotir.

Xulosa: Biologik faol moddalar inson organizmida moddalar almashinuvini yaxshilashda ishtirok etadi, shuningdek bu qo'shimchalar qatoriga kiruvchi moddalar yetishmovchiligidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasallilarning oldini olish vazifasini ham bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Эрназарова, М. Ш., & Бахромова, Б. З. (2022). Исследования свойств лекарственных растений содержащих алкалоид. Science and Education, 3(11), 106-116.
- 2.Нажмитдинов, Х. Б., Олимов, С. М., & Бахромова, Б. З. (2022). ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ФРУКТА-ПЕРСИК. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 327-332.
3. Вахромова, В. Z., & Ernazarova, M. S. (2022). Dorivor lavanda o'simligi haqida umumiy ma'lumot va uning tibbiyotda qo'llanilishi. Science and Education, 3(11), 88-95.
4. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). КАМҚОНЛИК САБАБЛАРИ ВА УНИ ТАБИЙ ҲОЛ БИЛАН ДАВОЛАШ ШОРАЛАРИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 160-165.
5. Shernazarovna, E. M., Zokirovna, B. B., & Shuxrat o'g'li, D. B. (2023). RAYHON O'SIMLIGIGA UMUMIY TAVSIF. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 166-168.
6. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). YALPIZ (MENTHA) O'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 169-172.
7. Olimov, S. M., & Вахромова, В. Z. (2022). ZANJABIL HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI. Journal of new century innovations, 14(1), 156-160.
8. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). QANDLI DIABET KASALLIGI VA UNING ASORATLARI. Journal of new century innovations, 26(4), 116-121.
- 9 Хасанова, Г. Р., & Усмонова, М. Б. (2022). Применение фасоли (phascolus) в медицине. Science and Education, 3(11), 117-125.
10. Sh, A., Kuylieva, M. U., & Usmanova, M. B. (2022). Application of phytotherapy in the treatment of chronic prostatitis. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 466-470.
11. Имамова, Ю. А., & Усманова, М. Б. (2022). РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА. Oriental renaissance:

Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 901-904.

